

§ 8.

Regarding the practical part of the examination, the examination of papers will be held every year in May or June, for the first time in 1931, and the verbal examination before October 1st. Reports must be submitted to the board before 1st February. Candidates who have not passed or completed the examination, and who later enter for same, may not submit previously submitted reports except by permission of the board.

§ 9.

No candidate who after having passed the theoretical part of the examination has allowed a period of five years to elapse may enter for the practical part of the examination without the consent of the Minister of Trade and Industry.

Candidates who have entered for the practical part of the examination without passing or completing it shall not be eligible to go up again for this part until after the expiration of two years. On the recommendation of the board of examiners the Minister of Trade and Industry may, however, grant permission to a candidate who — owing to ill health or other causes over which he had no control — has been prevented from completing the examination, to go up again before the expiration of the said period.

§ 10.

The examination shall be undertaken either by a member of the board or by an examiner appointed for this purpose by the board.

At the theoretical part of the examination either three members of the board or the specially appointed examiner together with two members of the board shall participate in the awarding of marks.

For the practical part of the examination the marks shall be awarded at a meeting of the board as a whole.

§ 11.

On entering for the theoretical part of the examination the candidate shall pay a fee of 30 kroner and on entering for the practical part a fee of 30 kroner.

§ 12.

On passing the examination the candidate shall receive a certificate issued by the board showing the special marks obtained simultaneously with the letter of appointment of the Ministry.

§ 13.

Temporary Provisions

Candidates who have passed the theoretical part of the examination under the provisions hitherto in force may, until the end of January 1933, enter for the practical part by submitting four reports as hitherto. Should they be given dispensation in pursuance of § 2, par. 3 of the Act, they shall be examined in the practical part in accordance with the provisions of § 14 hereof.

§ 14.

Candidates who have obtained dispensation in pursuance of § 2, par. 3 of the Act shall be exempt from entering for the

theoretical part and shall, as regards the practical part of the examination, answer two papers set by the board of examiners, although one of these may be substituted with a report of the kind outlined in § 3 hereof. After these papers have been dealt with by the board the candidate must come up for a verbal examination where he shall answer such questions as the board may find occasion to ask.

Candidates passing the examination in accordance with the provisions of this Article 14 shall together with the letter of appointment from the Ministry receive an examination certificate showing the mark "Passed".

§ 15.

The dates and periods fixed in § 8 for the holding of examinations shall also apply to candidates entering in pursuance of § 2, par. 3 of the Act; for such candidates an examination will furthermore be held prior to the end of the present year provided that applications are received before 1st October from at least five candidates who have submitted a report, or on the whole if applications for permission to enter have been received from a similar number of candidates.

§ 16.

This proclamation shall come into force forthwith.

The Ministry of Trade and Industry, June 25th, 1930

C. N. HAUGE

VRAGENBUS

Vragen omtrent onderwerpen, die voor den accountant in de uitoefening van zijn beroep van belang kunnen zijn, kunnen worden ingezonden bij den Secretaris van de Redactie.

De Redactie is bereid, om de grenzen, waarbinnen de vragen, die voor beantwoording in aanmerking komen, zoo ruim mogelijk te stellen, zoodat zoowel die van juridischen, als die van bedrijfshuishoudkundigen aard daar binnen vallen, mits de vragen slechts blijven binnen het gebied, dat het blad dienen wil.

De beantwoording geschiedt door één der medewerkers of redactieleden individueel, zoodat de antwoorden niet mogen worden geacht steeds de meening der Redactie in haar geheel weer te geven.

Vraag No. 19

Moeten, indien de waardeering van effecten in de balans van een levensverzekeringmaatschappij geschiedt op basis van den beurskoers, provisie- en zegelkosten worden in aanmerking genomen en zoo ja, moeten zij dan worden afgetrokken of worden bijgeteld?

Antwoord

Het antwoord op deze vraag wordt beheerscht door het inzicht omtrent de balanswaarde in het algemeen. Aangezien ik van oordeel ben, dat aan de periodieke balans — waarom 't hier gaat — de vervangingswaarde der goederen ten grondslag moet liggen, luidt mijn antwoordt: de genoemde kosten moeten worden geteld bij de koerswaarde. Hij, die van oordeel is, dat de balans de opbrengstwaarde der productiemiddelen dient aan te wijzen, zal tot de slotsom komen, dat de kosten van de koerswaarde moeten worden afgetrokken. Ik meen, dat theoretisch voor het verwaarloozen van de kosten bij de berekening niets te zeggen is, al zou ik gaarne mijn sanctie geven aan een balans,

bij welke samenstelling men zich van die kosten niets had aangehouden!

Opgemerkt zij nog, dat in dit antwoord buiten beschouwing is gelaten de vraag, of de beurskoers op zich zelf een juiste grondslag voor de waardebeoordeling in dit geval is; indien een andere basis aanvaard wordt, moet ook de gestelde vraag in het verband van de gekozen methode van waardeering opnieuw worden overwogen.

L.

REPERTORIUM VAN TIJDSCHRIFT-LITERATUUR OP HET GEBIED VAN ACCOUNTANCY EN BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

Redactie: **Mej. Dr. R. PHILIPS** en **Drs. G. L. GROENEVELD**
voor bedrijfseconomie en **J. P. DE HAAN** en
J. C. SPANGENBERG voor accountancy

(De Systematiek, welke in dit repertorium wordt gevolgd alsmede de lijst van tijdschriften welke het omvat, zijn opgenomen in het nummer van Januari 1930 van dit blad)

A. ACCOUNTANCY

II. HET ACCOUNTANTSBEROEP

Wettelijke regeling van het accountantswezen

Brands, J. — Hoe veelzijdig het vraagstuk van de wettelijke regeling van het accountantswezen in Nederland is, illustreert schr. in dit artikel o.m. aan de hand van een groot aantal citaten.

A II 4 (A 33)

De Naamlooze Vennootschap Juni 1930

III. LEER VAN DE INRICHTING

Een tabellarische doorschrijfbouwkunde

Schenk, J. — Door gebruikmaking van journaalvellen, welke tevens dienst doen als hulpboek, alsmede doelmatige liniaal, verdient het door Schrijver beschreven systeem aanbeveling.

A III 2 (A 35)

Administratieve Arbeid Mei 1930

De administratie van de verkoopen, vertegenwoordigingsprovisie en incasseering met gebruikmaking van het doorschrijfsysteem

Schenk, J. — Beschreven wordt hoe in een zaak van eenigen omvang, met behulp van de Elliott-Fisher en Ruf-boekhoudmachine de verkooplijst, de provisieberekening, de debiteurenkaart, de adviesbrief en de kwitantie in één bewerking gemaakt kunnen worden. Ook de modellen zijn gegeven.

A III 3 (A 35)

Maandblad v. h. Boekhouden Juni 1930

Een mechanische loonadministratie

Witteveen, G. L. — Door middel van een speciaal daarvoor geëigende boekhoudmachine is het mogelijk een viertal formulieren in één bewerking te vervaardigen.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid Juni 1930

Eenige in Amerika in gebruik zijnde vereenvoudigingen in de toepassing van het Hollerith systeem

Boas, M. C. — Het uitrekenen der voorraden (vermenigvuldigen) kan zeer eenvoudig geschieden door gebruikmaking van de Hollerith machine n.l. door sorteering en tabuleering der verschillende hoeveelheden met denzelfden eenheidsprijs (Digit System).

Hetzelfde geldt ook voor tal van andere berekeningen bij kostprijscalculaties etc.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid April 1930

Iets over het machinale renterekenen

Kalsbeek, A. — Door het toevoegen van een staffelapparaat (Hollandsche uitvinding), is het mogelijk, in één arbeidsgang de volledige rentestaffen te maken, indien men voor het bijwerken der rekening-couranten een Hollerith machine bezigt.

A III 3 (A 35)

Administratieve Arbeid April 1930

IV. LEER VAN DE CONTROLE.

Over de methode der geheime reserve-vorming

Sternheim, Dr. A. — De oorzaken van de geheime reserve lig-

gen voornamelijk in de scheiding van beheer en kapitaal. De accountant moet de bedrijfseconomische motieven, welke voor vorming of handhaving der geheime reserves gelden kunnen, kunnen beoordeelen. Hierdoor zou hij kunnen afzien van het maken van een voorbehoud bij de teekening.

A IV 2 (A 33)

De Bedrijfseconoom Juni 1930

B. BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE.

a. ALGEMEENE BEDRIJFSHUISHOUDKUNDE

V. LEER VAN DE FINANCIERING

Over de methode der geheime reserve-vorming

Sternheim, Dr. A. — De oorzaken van de geheime reserve liggen voornamelijk in de scheiding van beheer en kapitaal. De accountant moet de bedrijfseconomische motieven, welke voor vorming of handhaving der geheime reserves gelden kunnen, kunnen beoordeelen. Hierdoor zou hij kunnen afzien van het maken van een voorbehoud bij de teekening.

B a V 6 (A 2)

De Bedrijfseconoom Juni 1930

Het standpunt van den accountant tegenover geheime reserves

Stil Jr., L. — Hoewel schrijver het vormen van geheime reserves gewenscht en toelaatbaar acht, mag de vorming ervan z.i. niet afhankelijk worden gesteld van het streven, om winsten en dividenden te egaliseeren. Vorming en aanwending van geheime reserves als gevolg van de conjunctuur is echter ongetwijfeld als gemotiveerd te beschouwen.

Ondernemingen, die kapitaalgoederen produceeren, in het algemeen de „Schwer“-industrie, zijn zeer conjunctuurgevoelig. Veel minder is dit het geval bij die ondernemingen, die consumptiegoederen produceeren en/of verhandelen met min of meer elastische vraag en vooral bij die ondernemingen, die goederen fabricceeren, behorende tot de directe levensbehoeften der bevolking, waardoor de vraag naar deze goederen onelastisch is.

De wijze van waardeering zal dus voor iedere groep een andere kunnen zijn, omdat zij verschillend reageren op de werking der conjunctuur. Vorming van geheime reserves heeft dus vooral voor de eerste soort ondernemingen de meeste betekenis; bij de laatste is de noodzakelijkheid daarvan aanzienlijk minder.

B a V 6 (A 2)

Accountancy Juni 1930

VI. LEER VAN DE ORGANISATIE

Speculatieve of rationeele reclame

Gogh, Dr. J. van — Voor een doelmatige aanwending der reclamekosten is een wetenschappelijke analyse van de psyche der massa noodzakelijk. Schrijver breekt een lans voor een meer efficiënte reclame-campagne en geeft eenige richtlijnen voor het plaatsen en opstellen van advertentiën.

B a VI 11 (A 19)

Administratieve Arbeid Juni 1930

De conjunctuur en de economische geografie

Hinte, E. van — De conjunctuur heeft een uitgesproken economisch-geografisch karakter. De „economische barometers“ hebben dan ook mede economisch-geografische betekenis.

B a VI 12 (A 22)

Tijdschrift v. Econ. Geografie 15 Juni 1930

Bedrijfscontrôle

Groot, A. M. — De bedrijfscontrôle heeft tweeërlei doel: a. contrôle op de doelmatigheid van efficiency-maatregelen, b. vergelijking van werkelijke en bereikbare efficiency.

Regelmatige vergelijking van alle bedrijfsuitkomsten in alle details is noodzakelijk. Het is wenschelijk, dat de rapporten alleen de afwijkingen van het normale tot uitdrukking brengen. Tot het werkplan behooren o.m. tusschentijdsche rentabiliteitsoverzichten. De gegevens moeten in sterk gecomprimeerde vorm worden verschaft, doch de hergroepering kan met behulp van eenvoudige administratieve krachten worden verricht. Een 6-tal onderdeelen van een werkschema worden voorts nader door schr. uitgewerkt.

B a VI 18 (A 27)

De Naamlooze Vennootschap Juni 1930

Fliessarbeit

Mallee, Ir. K. F. — Fliessarbeit is aanbevelenswaardig, indien massa-afzet verzekerd is, toevoer van gelijke grondstoffen plaats vindt en een z.g. sleutelproduct wordt vervaardigd. Schrijver schetst de moeilijkheden bij de inrichting der Fliessarbeit en de wijze waarop hieraan tegemoet gekomen moet worden.

B a VI 19 (A 15)

Administratieve Arbeid April 1930